

Шевченко Ю.Ю.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ В СВЯЗИ С “ЖИТИЕМ ПРП. АНТОНИЯ ПЕЧЕРСКОГО”

Наиболее интересное обстоятельство, при наблюдении за планиметрическим развитием всего комплекса Дальних лаврских пещер, является применение здесь и каждый раз – модели кольцевого построения – на всех пещерных участках этого комплекса. Та же модель лежит в основании Ближнего лаврского лабиринта и в построении Зверинецких пещер Киева. Перечень ближайших сподвижников Антония Печерского позволяет говорить о его сподвижниках – в т.ч. о тех лаврских пещерниках, которые побывали в “половецком плену”, – на территории Крыма, – как о лицах, поддерживающих применение подобного “модуля” при строительстве пещер Киева XI–XII вв. в такой планиметрической схеме.

Постепенное увеличение братии требовало увеличения пространства не только для погребений, но для жизни, и для служения тоже. Не исключено, что какую-то роль в этом разделении братии, сгруппировавшейся в разных участках Дальних пещер, сыграли честолюбивые амбиции сверхэнергичного инока – Феодосия Печерского, опиравшегося на княжича Изяслава Ярославича. Его противостояние с Антонием Печерским хорошо ощущается всеми, изучающими Киево-Печерский патерик¹. Впрочем сосуществование под землей не длилось особенно долго: вскоре прп. Феодосий вынужден просить благословения св. Антония на постройку наземных служб и храма, поскольку число монахов и послушников перевалило за сотню.

В 1061/62 г. гнев, уже ставшего князем, Изяслава был направлен именно на Антониевскую группу пещерников, подвизавшихся в “Богородичном участке” Дальних подземелий. Никон бежит в Тмутаракань; вынужден покинуть пещеру “с иными иноками” и Антоний, переселившись после гонений в Ближние пещеры. И, может быть, не без интриги, проведенной Феодосием: По “благословию Антония” поход князей Ярославичей оказался неудачным, хотя не для всех: Святославу после первого неуспеха на р. Альте военная удача все-таки улыбнулась в битве на р. Снов. Главное, что вся коллизия протекает на фоне того, что князь Изяслав Ярославич от *кого-то* “прослышал о житии Антония” (и понятно от кого) – потому и обратился в Печерский монастырь. И вместо успехов – разгром! Гнев Изяслава обрушивается не на его советчика, от которого он прослышал об Антонии (им мог быть лишь близкий князю Феодосий), а на Никона – как ближайшего соратника Антония (который мог бы принять игуменство в Печерском монастыре, но бежит), и на самого Антония (которого братия тоже может избрать в игумены, но он бежит также). Гнев Изяслава не затронул игумена Варлаама (из-за которого, якобы, князь также прогневался на монастырь: это на случай, если братия не захочет его отпустить с игуменского поста), – но Варлаама можно перевести в княжий монастырь (что и произошло!) – он игумен – администратор и, главное – он человек князя, к тому же бывший боярин, – и ослушаться не посмеет. Тогда место игумена в Печерском монастыре становится вакантным. Путь прп. Феодосию к карьере – открыт.

Противопоставление прпп. Антония и Феодосия, видимо, по сей день оценивается не с максимально возможной объективностью. Иногда причины конфликта² усматривают в идейных или политических коллизиях: например, в противостоянии появляющейся иерархии русской с пришедшими греками, при этом Антония объявляют грекофилом, а Феодосий, якобы, представляет национальные интересы. Усматриваются причины и более локального характера: политические интриги с митрополией у администрации Печерского монастыря. Иногда, и, может

¹ Козак Н.С. Літописна оповідь про преподобного Ісакія Печерника в контексті становлення “житія общего” в Києво-Печерській обителі // МЧ. 2001. – С. 165. История прельщения Валента, изложенная в “Лавсаике” еп. Палладия Еленопольского еще более, чем на Исакия, похожа на историю Никиты в Слове 26 Киево-Печерского патерика.

² Пархоменко В.А. В какой мере было тенденциозно несохранившееся древнейшее “Житие Антония Печерского”? // ИОРЯС. – Пг., 1919. – Т. 19. – Кн. 1. – С. 238; Приселков М.Д. История... 1996. – С. 36; Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. – СПб., 1913. – С. 305-308.

быть, с большим основанием, причины видят в отношениях с княжеской властью. Хотя подоснова имевшейся конфронтации была очевидна и проста: Антоний – сторонник *скитского образа жизни*, когда к Богу и неизбежному принятию монашеского чина приводит сама пресловутая *свобода воли*; Феодосий – апологет киновии с самым строгим и жестким (Студийским) уставом жизни, лишившим членов общины свободы воли, как таковой, передавая ее во власть наставника-игумена. В деле подчинения и администрирования, в том числе и в особенности – по отношению к княжеской власти, – строй иноческого существования, отстаиваемый Феодосием, был единственно возможным и приемлемым. Прочее в противостоянии Антония и Феодосия добавили обычные межчеловеческие взаимоотношения, в том числе – последователей и апологетов одного и другого старцев.

Кто знает, какие перипетии в сложении крупнейшего русского духовного центра – Киево-Печерской лавры открылись бы, сохранился текст “Жития” прп. Антония Печерского¹. Изучение источников убеждает, что излагаемые в этом “Житии” события и их интерпретация упоминались лишь изредка, но в основном они тщательно затушеваны и скрыты. Хотя Ирина Жиленко (младшая), назвавшая этот несохранившийся памятник “самым таинственным”, высказывает в предисловии к изданию Киево-Печерского патерика (Киев, 1998) версию о возможном уничтожении жития прп. Антония при разгроме Лавры войсками Едигея в 1415 г.², взгляд на русскую духовную литературу того времени позволяет отметить: в Москве этот документ использовался при составлении Полихрона 1423 г.³; сведения из него вошли и в младшие московские своды 1479 г.⁴, и имелись при составлении Великой Четьи-Минеи (май) митрополита Макария в “Слове об Антонии черноризцы, бывшемъ в Руси начальнику Печерскому монастырю”⁵.

Ссылки на “Житие Антония Печерского”, к тому же, содержались и в ранних редакциях Киево-Печерского патерика⁶. Возможно, в XV в. житие Антония имелось не только в Москве, но и в Киеве, поскольку было использовано еще и в источнике Густынской летописи⁷, как в частности, – информация о двух уходах Антония на Афон, – если таковая не заимствована из упомянутых ссылок в ранних редакциях самого Патерика. Сведения, близкие источнику Густынской летописи, отмечены и в хронике Мацея Стрыйковского.

Но в 1570-е гг., по свидетельству диакона Исая, жития Антония в Киево-Печерской обители уже не было⁸. Зато известно, что непосредственно вслед за этим временем оно имелось в библиотеке московских государей⁹. Дьякон Исая был направлен в Москву за текстом жития Антония Печерского непосредственно польским королем¹⁰. Конечно, житие Антония могло быть доставлено в Москву “патриархом Фотием, который неоднократно бывал в Киеве и имел связи в Печерском монастыре”¹¹ (И.В. Жиленко), но оно могло попасть туда еще раньше – при митрополите Кирилле – в 1262–1273 гг., когда необыкновенно быстро распространилась по всему восточно-

¹ Творогов О.В. Житие Антония Печерского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI – первая половина XIV в. – Л., 1987. – С. 135-136.

² Густынская летопись // ПСРЛ. – СПб., 1843. – Т. 2. – С. 353-354.

³ Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах // Летопись занятий археографической комиссии за 1907 г. – СПб., 1908. – Вып. 20. – С. 257-289.

⁴ Шахматов А.А. Указ. соч. – С.279-294.

⁵ Конявская Е. Арсениевская редакция Киево-Печерского патерика // Вестник МГУ. Серия 9: Филология. – М., 1983. – № 2. – С. 6-7.

⁶ ПЛДР. XII век. – 1980. – С. 422, 482, 498, 530, 552, 582; Шахматов А.А. Житие Антония и Печерская летопись // ЖМНП. – 1898. – Март. – С. 107-112; Конявская Е. Арсениевская редакция Киево-Печерского патерика // Вестник МГУ. Серия 9: Филология. – М., 1983. – № 2. – С. 6-7.

⁷ Кузьмин А.Г. Летописные источники послания Симона и Поликарпа (К вопросу о “Летописце старом Ростовском”) // АЕ. – 1970. – С. 84. У Стрыйковского: Рогов А.И. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения (Стрыйковский и его хроника). – М., 1966. – С. 115-121.

⁸ Бычков А.Ф. Описание церковно-славянских и русских рукописных сборников Императорской Публичной библиотеки. – СПб., 1882. – С. 143.

⁹ Белокуров С. О библиотеке московских государей в XVI столетии. – М., 1898. – С. 322.

¹⁰ Шахматов А.А. Житие Антония и Печерская летопись // ЖМНП. – 1898. – Март. – С. 10

¹¹ Насонов А.Н. История русского летописания XI – нач. XVIII века. – М., 1969. – С. 277-294; Лимонов Ю.А. О южнорусском источнике Московского летописного свода конца XV века // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. – М., 1963. – С. 146-149.

славянському миру – до Переяславля Суздальського і Великого Новгороду, і по Молдове, – переработанная для Русской Православной Церкви редакция Номоканона, созданного на базе Сербской Кормчей¹. А распространялась она из Киева, и, скорее всего, из заботливо восстанавливаемого митрополитом Кириллом Печерского монастыря. Как раз в это время в Печерском монастыре ведутся какие-то летописные записи, от которых сохранилось упоминание о замученном татарами св. Лукиане (†1243) и смерти игумена Агапита (†1249). Житие Антония могло распространяться на исходе второй трети XIII в. по тем же каналам существовавших канонических связей, что и богослужебная литература (Номоканон). Не это ли обстоятельство вызвало предположение исследователей о канонизации Антония Печерского именно в XIII в.?

Зато исчезновение “Жития Антония Печерского” было не единственной пропажей источников, произошедшей и в Киеве, и в Москве. Первый том Лицевого летописного свода, куда, несомненно, попали сведения из жития Антония, также является утерянным².

Тем интереснее обстоятельство, позволяющее говорить о наличии текста жития Антония Печерского в Чернигове около 1677 г., когда здесь, по приглашению архиепископа Черниговского и всего Севера Лазаря (Барановича), в качестве иеромонаха-проповедника работает о. Димитрий (Савич Туптало), грядущий святитель Ростовский. В Чернигове им писалась книга по прославлению чудес от иконы Богородицы Ильинской – “Руно орошенное”, на полях которой появляются ссылки на текст “Жития преп. Антония”³. Можно предположить, что будущий митрополит Ростовский ссылается на этот источник в польскоязычной версии “Патерикона” (Киево-Печерского Патерика), составленного Силивестром Коссовым в 1635 г., но тогда необходимо признать, что эта версия содержала сведения, позднее отраженные и архимандритом Амвросием (Орнатским), – о приходе Антония в Чернигов в Богородичный монастырь в 1069 г., и о его переселении из Черниговского Болдиногорского Богородичного монастыря в монастырь Ильинский к 1072 г., накануне возвращения в Киев. А эти сведения ни в какой известной ныне древнерусской литературе не встречаются, и могли иметься только в древнем тексте самого “Жития Антония Печерского”.

Возможно миссия диакона Исаии направленного из Киево-Печерского монастыря в Москву за “Житием Антония” в конце XVI в. все-таки увенчалась успехом? Ведь именно вслед за этим и появляется версия жития Антония, приведенная Силивестром Косовым. Однако выяснение древнерусского или позднесредневекового характера данного текста в составе Коссовского “Патерикона” – задача иного исследования и иной научной дисциплины – филологической критики. По традиционным научным представлениям, в Патерике 1661 г., составленном архимандритом Иосифом (Тризной), житие Антония – это не тот древний текст самого “Жития”, а просто переработка летописной статьи прп. Нестора Летописца о начале Печерского монастыря⁴.

Таковы результаты сопряжения исторических последовательностей в судьбах источников, и описываемых в них людей и событий, на фоне развития и разрастания комплекса рукотворных подземных святынь самого знаменитого монастыря Киева.

¹ Шапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. – М., 1978. – С. 182, 243-245. 245.

² Чернецов А.В. Древнейшие события русской истории на миниатюрах XVI в. // ТОДРЛ. – XLIV. – Л., 1990. –С. 422-432. 432.

³ Шевченко Ю.Ю. Христианские пещерные святыни. Т. 2: Пещерные святыни христианской Руси: генезис, функционирование, контекст / Отв.ред. чл.-корр.РАН К.В. Чистов. – СПб., 2010. – С. 171-177 (640 с., 248 илл.)

⁴ Абрамович Д.И. Исследование о Киево-Печерском патерике, как историко-литературном памятнике. – СПб., 1902. 1902. – С. 100.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		42
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	51
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011